

ФАРМАЦИЯ

27 - 29 МАРТ 2026

ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ“,
МУ-ПЛЕВЕН

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ФАРМАЦИЯ
В МУ-ПЛЕВЕН – ОТ ИДЕЯ КЪМ РЕАЛНОСТ“

Юбилейна научно-практическа конференция „10 години фармация в МУ-Плевен – от идея към реалност“

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

Главен редактор – Проф. Христина Лебанова, д.ф.

Изпълнителни редактори – Проф. д-р Галя Ставрева, д.м.

Доц. Надя Велева, д.м.

Издава: Издателски център на Медицински университет – Плевен

<https://www.mu-pleven.bg/>

Първо издание, 2026

ISBN – 978-954-756-373-5

Добри практики при провеждане на клинични изпитвания при военнослужещи - етични и практически аспекти

Антонио Г. Иванов^{1,2}, Виолета И. Гетова-Коларова², Христина С. Георгиева¹, Евгени Е. Григоров^{1,3}, Иван К. Попиванов¹

¹*Катедра „Военна медицина“, Военномедицинска академия, София, България*

²*Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София, София, България*

³*Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Факултет „Фармация“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна, България*

Въведение: Клиничните изпитвания представляват утвърден златен стандарт за оценка на ефикасността и безопасността на терапевтични интервенции. Военнослужещите се разглеждат като уязвима популация поради специфичната организационна среда, което изисква адаптирани етични и практически подходи.

Цел: Да се анализират основанията за определяне на военнослужещите като уязвима група и да се систематизират добри практики при провеждане на клинични изпитвания с тяхно участие.

Материали и методи: Извършен е преглед на международни регулаторни и етични документи, свързани с клиничните изпитвания и дефиницията за уязвими популации. Проведено е целенасочено търсене в PubMed с ключови думи, свързани с military personnel, clinical trials, research ethics и vulnerability, с цел идентифициране на приложими добри практики.

Резултати: Уязвимостта на военнослужещите произтича основно от йерархичната структура и потенциалния риск от ограничена доброволност при предоставяне на информирано съгласие. Добрите практики включват независим етичен преглед, ясно разграничаване между командна и изследователска функция, допълнителни гаранции за доброволност и създаване на специализирани етични комисии и командно-координационни центрове за научни изследвания към структурите на отбраната в отделни държави.

Заклучение: Провеждането на клинични изпитвания при военнослужещи е необходимо за развитието на специфични медицинско-организационни решения, но изисква засилени етични механизми и институционални гаранции за защита на участниците.